

UMA OUTRA HISTÓRIA POSSÍVEL.

Verônica D'Agostino Piqueira¹⁶⁷
Douglas Domingues¹⁶⁸

A organização cronológica dos conteúdos didáticos nas aulas de História suscita reflexões sobre sua influência na compreensão dos alunos. Michel de Certeau, em seu livro *A Escrita da História*, questiona a divisão tradicional da história em períodos distintos, enfatizando a natureza complexa e diversa dos processos históricos. Nesse contexto, a professora Verônica D'Agostino Piqueira, do Colégio Magno, conduziu atividades que analisaram criticamente essa estruturação e discutiram os possíveis impactos na formação da identidade dos estudantes.

Este artigo tem como objetivo analisar a experiência da professora Verônica em sala de aula, sob uma perspectiva histórica, abordando tanto o período anterior à pandemia quanto o período de ensino remoto e a transição para o ensino híbrido. Partindo da reflexão sobre a organização cronológica dos conteúdos didáticos, busca-se compreender como essa abordagem tradicional tem moldado a percepção do passado e, por consequência, a formação da identidade dos estudantes.

É comum que o livro didático seja a principal fonte de informações utilizada nas aulas de História, porém, muitas vezes, ele é considerado como uma verdade absoluta, deixando pouco espaço para a análise crítica por parte dos alunos. Dentro da estrutura cronológica tradicional, o livro tende a destacar marcos históricos considerados relevantes pelos historiadores, apresentando-os como fatos inquestionáveis. No entanto, essa abordagem tende a negligenciar outras narrativas e perspectivas históricas, marginalizando vozes subalternas e perpetuando desigualdades e opressões. O seguinte apontamento, feito por Circe Bittencourt (2008), deixa essa questão evidente:

Os discursos nos textos didáticos também têm sido analisados, sobretudo para identificar a manutenção de estereótipos sobre grupos étnicos. No caso das populações indígenas, os educadores e antropólogos têm-se preocupado com a permanência de visões deformadoras e incompletas sobre esses

167 Verônica D'Agostino Piqueira é mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atua na rede privada de ensino como professora de História no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, nos Itinerários Formativos.

168 Douglas Domingues é Mestre em Comunicação pela Universidade Anhembi Morumi. Atua na rede privada de ensino superior como professor de audiovisual e novas mídias.

povos. Algumas de suas análises identificam a ausência de estudos sobre a história indígena, situação que dificulta igualmente mudanças na produção didática. As populações indígenas surgem nos livros didáticos nos capítulos iniciais, quando da chegada dos europeus e para justificar a importação de mão-de-obra escrava africana, embora em alguns mais recentes apareçam alguns dados sobre as condições atuais desses povos. Os índios, mesmo em obras mais críticas, são apresentados em seus aspectos gerais, com análises mais estruturais empenhadas em rebater as teorias raciais que buscavam culpá-los pela herança deixada ao povo brasileiro, a saber, a “índole avessa ao trabalho produtivo”. (BITTENCOURT, 2008, p. 305)

Neste contexto, esta pesquisa aborda a importância de questionar o papel do livro didático na construção do conhecimento histórico, buscando promover uma consciência crítica e engajada com a diversidade de narrativas históricas existentes. As transformações ocorridas nas últimas décadas no campo da História têm destacado a necessidade de superar a divisão tradicional da disciplina, que prioriza a ação de elites políticas e econômicas, em detrimento das experiências e vivências dos grupos subalternos.

Apesar das mudanças promovidas pela Base Nacional Comum Curricular, a abordagem cronológica tradicional ainda prevalece nas salas de aula, limitando a pluralidade de perspectivas históricas. Diante desse cenário, esta pesquisa busca analisar práticas pedagógicas que visam desconstruir essa divisão tradicional e promover uma visão mais crítica, plural e diversa do passado.

1. Protagonizando a Historiografia - História Antes da Escrita

A história estuda eventos, processos e transformações ao longo do tempo para compreender o passado e contribuir para uma consciência histórica crítica. Mas como estudar sociedades sem registros escritos? A ausência de registros escritos em certas sociedades é uma questão levantada, mas a visão limitada de que a escrita é a única forma legítima de registro histórico negligencia outras formas de conhecimento e transmissão oral presentes em diversas culturas. Ampliando nosso olhar e considerando diferentes formas de registro, é possível reconstruir o passado e compreender a diversidade de experiências humanas na história da humanidade.

Assim, é preciso buscar outras abordagens, como arqueologia, antropologia, paleontologia e artes, para compreender melhor a história pré-escrita, um período crucial na evolução humana que deixou marcas profundas na cultura e na organização social. No ensino fundamental, foram realizadas práticas pedagógicas para aproximar os alunos da

XIII - Colóquio de História e Imagem

ISSN 2447-6676

história antes da escrita, explorando a linguagem visual, a arte rupestre e a literatura, incentivando-os a construir o conhecimento histórico de forma ativa.

A primeira prática envolveu a criação de storyboards¹⁶⁹ para um filme mudo sobre a história antes da escrita, inspirado no filme “Guerra do Fogo”. Os alunos usaram sua imaginação e criatividade para conceber a narrativa e as cenas, refletindo sobre as construções sociais e as lutas pela sobrevivência no Paleolítico. O objetivo era compreender como as construções sociais se desenvolveram ao longo do tempo, desde a adaptação ao desconhecido até a luta pela sobrevivência.

A segunda prática consistiu na análise do filme *A Caverna dos Sonhos Esquecidos*, de Werner Herzog, lançado em 2010. Os alunos foram convidados a “ouvir” o que a caverna tinha a dizer e se inspirar na técnica de impressão em negativo¹⁷⁰ usada no Paleolítico Superior para representar suas mãos.

Uma montagem artística do resultado do trabalho de impressão negativa, conduzido pela professora Verônica

Essas práticas incentivaram os alunos a explorar novas formas de se aproximar da história antes da escrita, compreendendo a evolução humana desde a adaptação ao

169 Storyboard é um esboço visual de uma sequência de imagens que representa a narrativa visual de um filme, animação ou projeto audiovisual. É utilizado para planejar a composição e disposição dos elementos em cada cena, permitindo uma melhor visualização do resultado final antes da produção.

170 A técnica de impressão em negativo, empregada no período do Paleolítico Superior, incluía não apenas a aplicação direta da mão na superfície da rocha, mas também o uso do sopro para criar uma representação mais elaborada. Nesse processo, os artistas pré-históricos sopravam pigmento sobre a mão posicionada próximo à parede da caverna, resultando em uma imagem negativa com contornos suaves e tonalidades mais sutis.

desconhecido até a luta pela sobrevivência, por meio da linguagem visual, arte rupestre e literatura.

2. Aproximando-se da Antiguidade: produções audiovisuais e maquetes na construção do conhecimento histórico

O ensino de História, muitas vezes, se limita à exposição de fatos e datas, deixando pouco espaço para a reflexão crítica. No entanto, é possível adotar uma abordagem mais engajada, como demonstrado na prática pedagógica descrita anteriormente. Inspirados na Antiguidade, os alunos do 6º ano participaram de atividades que envolveram a produção de vlogs¹⁷¹ e maquetes, explorando a sociedade e a cultura romana.

Os alunos pesquisaram a Antiguidade, investigando diferentes aspectos da sociedade romana. Durante esse processo, os estudantes tiveram a oportunidade de investigar e compreender as diferentes camadas sociais da época, incluindo plebeus, imperadores, escravizados e outros grupos presentes na sociedade romana. Esses vídeos permitiram que os alunos apresentassem as informações de maneira dinâmica, utilizando imagens, ilustrações, narração e até mesmo encenações para transmitir o conhecimento de forma mais impactante. Essa abordagem audiovisual estimulou a participação ativa dos alunos e até mesmo de suas famílias, desenvolvendo suas habilidades de pesquisa, organização de informações e comunicação, além de promover uma maior conexão emocional com o conteúdo estudado.

Além dos vlogs, os alunos construíram maquetes que representavam cenas e aspectos da vida romana. Essa atividade estimulou a criatividade e a habilidade manual, proporcionando uma forma tangível de visualizar os elementos estudados. Os alunos utilizaram uma variedade de materiais, explorando diferentes técnicas e texturas. Alguns alunos optaram por criar maquetes virtuais no Minecraft, ampliando a expressão e a representação.

As maquetes permitiram uma compreensão mais profunda da vida romana, explorando aspectos específicos de forma prática. Essa abordagem multidimensional e criativa contribuiu para uma aprendizagem significativa e o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico. Essas práticas não se limitam apenas às produções de vlogs e maquetes, mas podem incluir análise de fontes históricas, debates, ensaios e relatórios, promovendo uma abordagem problematizadora e contextualizada.

Essas atividades oferecem aos alunos uma maneira mais pessoal e envolvente

171 Vlogs são vídeos curtos compartilhados online, em que os produtores abordam diversos temas de forma pessoal e autêntica, incluindo o contexto histórico.

de aprender História, superando a abordagem tradicional centrada em fatos isolados. Ao produzir conteúdo audiovisual e construir maquetes, os alunos não apenas adquirem conhecimento sobre a sociedade e a cultura romana, mas também desenvolvem uma consciência histórica crítica.

É importante que os educadores desafiem a abordagem tradicional do ensino de História, buscando práticas pedagógicas mais participativas e reflexivas. Ao promover uma educação histórica dinâmica e relevante, os professores permitem que os estudantes compreendam a História como uma disciplina viva e em constante diálogo com o presente.

3. Reflexões sobre a Idade Média: Entre a Peste Negra e a Covid-19

Durante o estudo da história, a Idade Média representa um período fascinante e complexo, repleto de transformações sociais, políticas e culturais. Durante o ano letivo de 2020, os alunos do 7º ano tiveram a oportunidade de explorar essa época por meio de diferentes abordagens, analisando aspectos como a Peste Negra, a cultura medieval e as conexões entre esse período histórico e o mundo contemporâneo.

Uma das atividades realizadas foi a análise de trechos do filme *O Sétimo Selo*, dirigido por Ingmar Bergman e lançado em 1957. O filme ganhou notoriedade e é comumente lembrado por uma cena que apresenta um cavaleiro medieval desafiando a Morte em um jogo de xadrez. Essa cena emblemática suscitou reflexões sobre os significados atribuídos à Peste Negra, uma das maiores epidemias da história europeia. Os alunos puderam explorar os impactos desse surto no século XIV, quando a Europa foi assolada por uma doença desconhecida e as mortes em massa se tornaram uma realidade assustadora.

Em seguida, os alunos embarcaram na disciplina de Produção Textual, onde tiveram a oportunidade de criar notícias ambientadas na Idade Média. Essa atividade permitiu a imersão no contexto medieval, despertando a curiosidade sobre os acontecimentos históricos e estimulando a criatividade na escrita.

Outra abordagem interessante foi a leitura de trechos da obra *Vigiar e punir: nascimento das prisões*, de Michel Foucault. A seguir, destacamos um fragmento apresentado para os alunos:

Em primeiro lugar, uma repartição espacial estrita: encerramento, obviamente, da cidade e dos arredores, interdição de sair dela, sob pena de morte, eliminação de todos os animais errantes; divisão da cidade em quarteirões distintos, onde se estabelece o poder de um intendente. Cada rua é posta sob a autoridade de um síndico; este vigia-a; se a deixar, será

punido com a morte. No dia marcado, é ordenado que todos se fechem em casa: proibição de sair de casa, sob pena de morte. [...] Todas as famílias deverão ter feito as suas provisões; mas para o vinho e o pão constroem-se, entre a rua e o interior das casas, pequenos canais de madeira, que permitem entregar a ração às pessoas sem que haja comunicação entre os fornecedores e os habitantes [...] Circulam apenas os intendentos, os síndicos, os soldados da guarda e, entre as casas infectadas, de um cadáver a outro, os «corvos», que podem ser abandonados para morrer: é «gente vil que transporta os doentes, enterra os mortos, limpa e faz muitas tarefas baixas e abjetas (suja, asquerosa, imunda). Espaço segmentado, imóvel, fixado. Cada qual está fixo no seu lugar.

E se se mexer, corre risco de vida, de contágio ou punição. A inspeção funciona incessantemente. O olhar está alerta em toda a parte. [...] Cada pessoa fechada na sua gaiola, cada pessoa à sua janela, respondendo ao seu nome e mostrando-se quando lhe é pedido, é a grande revista dos vivos e dos mortos. (FOULCUALT, 2010, p. 291)

Através dessa leitura, os estudantes puderam compreender as regras e normas citadas pelo autor, sendo desafiados a produzir histórias em quadrinhos que retratassem as práticas punitivas medievais. Essa atividade proporcionou uma reflexão crítica sobre as estruturas de poder e controle presentes na sociedade do período, estabelecendo conexões com as dinâmicas punitivas contemporâneas.

No decorrer das aulas, foi estabelecido um paralelo entre a Idade Média e o contexto atual da pandemia de Covid-19, buscando-se compreender as lições que a história pode nos oferecer diante dessa crise sanitária. A partir das reflexões sobre a Peste Negra, os alunos foram instigados a levantar hipóteses e análises sobre as semelhanças e diferenças entre os dois períodos. Antes mesmo da exposição dos filósofos contemporâneos, os alunos compartilharam suas próprias perspectivas sobre as possíveis mudanças que poderiam ocorrer:

SOCIEDADE: 1º ponto de vista: as pessoas serão mais solidárias e honestas. 2º ponto de vista: mesmo com tantos problemas, as pessoas não irão se tornar mais responsáveis e conscientes. A duração da pandemia será maior do que nós imaginamos. Home office iria continuar após a pandemia. irá aumentar a desigualdade social. Vamos normalizar a tragédia.

CULTURA - irá aumentar o hábito de usar máscara, mesmo após a pandemia, com novos meios de higienização. Terão escolas 100% online, com mensalidades mais baratas. Vai mudar o método de ensino. As escolas irão adaptar novos meios de transmissão das aulas. Irão aumentar as produções com temáticas que abordam as epidemias na TV e nas plataformas de streaming.

CIÊNCIA — Com o desenvolvimento da vacina para a Covid, a ciência irá

avançar ainda mais, gerando um novo mercado de produtos para outras doenças. As faculdades de medicina irão dar mais atenção para o estudo das epidemias. Existem outras doenças que as pessoas não estão dando a atenção necessária.

ECONOMIA - Irá privilegiar alguns setores, mudando o hábito de consumo (comércio online). Nesse contexto, irá aumentar a oferta de emprego no setor de entregas, mas gerando o desemprego de outras profissões (garçons, atendentes, caixas e vendedores, entre outros). Mais pessoas terão seus próprios negócios. Deve ocorrer uma maior distribuição de riqueza.

POLÍTICA - Teremos eleições online. Sem vacina para todos, irão ocorrer sérias disputas políticas pelo o seu acesso. Os governos irão se preocupar mais com o setor público de saúde.

RELIGIÃO - 1º ponto de vista: Os que não tinham uma crença antes da pandemia, com a proximidade da morte, irão começar a adquirir algum tipo de crença religiosa e/ou espiritual. 2º ponto de vista: Irá aumentar o fanatismo religioso na mesma proporção que o descrédito na religião e a fé na ciência, gerando muita tensão entre esses dois pólos. Perda da fé diante de tanta morte e tragédia.

Nesse processo, foram apresentados textos e reflexões de filósofos contemporâneos, como Byung-Chul Han¹⁷² e Slavoj Žižek¹⁷³, que abordam as crises e os períodos de transição na sociedade. Destaque de um dos trechos de Han lido pelos alunos:

O vírus é um espelho, ele mostra em que sociedade nós vivemos. E vivemos em uma sociedade de sobrevivência que se baseia, em última análise, no medo da morte. Agora, a sobrevivência se tornará absoluta, como se estivéssemos em estado de guerra permanente [...] Todas as forças vitais serão usadas para prolongar a vida. [...] A pandemia, em particular, destaca os problemas sociais, os fracassos e as diferenças em cada sociedade [...] Estamos caminhando para um regime de vigilância biopolítica. Não apenas nossas comunicações, mas até mesmo nosso corpo, nosso estado de saúde se torna objeto de vigilância digital [...] A Covid-19 vai deslocar o poder global para a Ásia. Visto sob esta luz, o vírus marca uma mudança de era. (HAN, 2020)

Veja, também, destaques de um dos trechos de Žižek lido pelos alunos:

Precisamos de Estados fortes e eficientes, mas não se deve subestimar a

172 Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano contemporâneo conhecido por suas reflexões sobre a sociedade do cansaço e a cultura do excesso de positividade. Suas obras exploram temas como o impacto do neoliberalismo na subjetividade, a sociedade de desempenho e as consequências da hiperconectividade digital.

173 Slavoj Žižek é um filósofo esloveno que aborda uma ampla gama de tópicos, incluindo política, ideologia, psicanálise e cultura popular. Ele é conhecido por sua abordagem provocativa e sua crítica ao capitalismo global, bem como por sua interpretação única da teoria lacaniana e marxista. Žižek é reconhecido por sua erudição e estilo de escrita acessível, que o tornaram uma figura influente no campo da filosofia contemporânea.

autogestão das redes locais. O que se diz é que a crise mostrou o pior de nós. Discordo. Eu tive problemas de saúde durante o confinamento e recebi tanta ajuda, não só de médicos e enfermeiras, vizinhos, associações... [...] “O capitalismo sobreviverá”. Eu contesto: já mudou imensamente. Mesmo Governos conservadores, Trump, Boris Johnson, fizeram coisas inimagináveis: nacionalizar, intervir e introduzir de fato elementos da renda básica universal [...] Por um lado, a descarada concentração da riqueza já não é secreta. É repugnantemente visível [...] O capitalismo muda a um mais feudal e digital, onde duas megaempresas controlarão tudo e serão aliadas dos aparatos de segurança dos Estados [...] sabem onde você está no livro que está lendo, a tela reconhece sua expressão facial para ver se você gosta de um programa; nos EUA, China e Israel as conversas privadas são gravadas; na Europa já é difícil encontrar notas de 100 euros, por fim pagaremos olhando a câmera e sorrindo. E o Estado saberá de tudo. [...] sou um otimista desesperado. Somente unidos podemos nos salvar. Se ainda não aprendemos, simplesmente precisamos de novas crises para ser mais organizados e solidários. Só espero que não sejam muito brutais. (ŽIŽEK, 2020)

Ao concluir as atividades, observou-se o interessante alinhamento das hipóteses levantadas pelos alunos com as análises dos filósofos contemporâneos Byung-Chul Han e Slavoj Žižek. Ao comparar esses três pontos de vista, foi possível refletir sobre a relação entre as crises e os períodos de transição tanto no passado quanto no presente, encerrando assim o tema com uma perspectiva ampla e contextualizada.

As contribuições desses autores proporcionaram aos alunos uma base teórica ampla e enriquecedora para compreender as dimensões históricas, sociais e filosóficas da pandemia, permitindo uma reflexão crítica sobre o tema.

Ao cruzar o passado com o presente, os estudantes foram capazes de estabelecer conexões significativas entre os desafios enfrentados na Idade Média e os desafios contemporâneos, como a pandemia de Covid-19. Eles puderam observar como as sociedades lidaram com crises, como as estruturas de poder influenciaram as respostas e como as transformações sociais e culturais ocorreram ao longo do tempo.

Nesse sentido, é importante ressaltar a relevância de abordar a história de forma crítica e reflexiva, buscando compreender não apenas os eventos em si, mas também as estruturas e processos subjacentes. Através da análise de fontes variadas, como filmes, textos acadêmicos e produções dos próprios alunos, foi possível ampliar a visão sobre a Idade Média, questionando estereótipos e explorando diferentes perspectivas.

A experiência vivenciada pelos alunos durante o estudo da Idade Média proporcionou uma oportunidade de aprendizado enriquecedora, na qual puderam perceber que a história

é um campo vivo e em constante diálogo com o presente. Ao refletirem sobre as semelhanças e diferenças entre o passado e o presente, os estudantes desenvolveram habilidades de análise crítica, ampliaram sua compreensão do mundo e se tornaram protagonistas de sua própria formação histórica.

Em suma, a abordagem crítica da história, aliada às práticas pedagógicas inovadoras, permitiu aos alunos do 7º ano uma imersão significativa no contexto da Idade Média. Ao questionar, refletir e estabelecer conexões com o presente, eles se tornaram protagonistas de sua própria aprendizagem histórica, construindo conhecimentos sólidos e desenvolvendo habilidades essenciais para a compreensão do mundo em que vivemos.

4. Idade Moderna: Explorando referências da Antiguidade e o contexto do Renascimento

Durante o período da pandemia, quando os alunos estavam no 6º ano, foi realizada uma atividade em que eles recriaram as poses das esculturas gregas dos períodos Arcaico, Clássico e Helenístico. Essa experiência permitiu que os estudantes se aproximarem da cultura e da estética da Antiguidade, explorando visualmente os diferentes estilos e expressões artísticas.

A mesma turma, no ano seguinte, já no 7º ano, no formato de ensino híbrido¹⁷⁴, os alunos tiveram a oportunidade de reconhecer como a Antiguidade Clássica serviu de inspiração para os humanistas do Renascimento. A valorização da cultura greco-romana e do espírito humano de realização foram características marcantes desse período histórico. Os estudantes realizaram novas releituras de obras do Renascimento italiano e de outras partes da Europa, demonstrando sua compreensão e interpretação das referências artísticas e culturais.

4.1 Disney - Imperialismo: Análise crítica das representações de territórios em animações

Nessa atividade, os alunos foram desafiados a considerar a representação de territórios diversos nas animações da Disney. Eles desenvolveram suas análises a partir de questionamentos fundamentais, tais como: o que as representações de povos estrangeiros revelam sobre o grupo que as produziu? Quais características são destacadas e o que isso sugere sobre os interesses, valores ou preocupações dos produtores dessas imagens? Os

¹⁷⁴ Ensino híbrido: modalidade de ensino que combina atividades presenciais e a distância. Adotado durante a pandemia, permite aos alunos alternarem entre momentos de aprendizagem na escola e em casa. Combinou aulas presenciais seguindo protocolos de segurança e atividades remotas via recursos digitais.

estudantes foram incentivados a identificar representações que esperam comprometer ou dominar uma determinada cultura local, bem como identificar aquelas que promovem a troca de conhecimentos, ideias ou justaposições criativas.

É importante destacar que, posteriormente, a plataforma Disney Plus inseriu alertas sobre estereótipos em suas animações, um ano após as análises realizadas pelos alunos. Isso mostra a relevância do exercício crítico e reflexivo realizado pelos estudantes e sua contribuição para a conscientização sobre a importância de representações mais justas e inclusivas.

Ao final dessa atividade, os alunos também tiveram a oportunidade de explorar outras produções cinematográficas e analisar como diferentes filmes abordam questões históricas e culturais, ampliando ainda mais sua compreensão sobre a relação entre mídia e História.

5. Explorando Memória, Arqueologia e Patrimônio: Práticas Pedagógicas Interdisciplinares na Construção do Conhecimento Histórico

No projeto “Memória, Arqueologia e Patrimônio”, conduzido pela professora Verônica D’Agostino Piqueira, alunos do 6º ano (2022) participaram de atividades que abordaram a interação entre esses temas. Após uma aula expositiva sobre arqueologia e patrimônio, os alunos se envolveram em uma atividade sensorial na qual exploraram diferentes sons e escreveram frases relacionadas a memórias evocadas por esses estímulos. Essa abordagem permitiu reflexões pessoais sobre experiências e a complexidade da história.

A estrutura do conteúdo programático foi questionada nas aulas da professora Verônica, levando os alunos a explorarem a multifacetada natureza da memória e sua relação com a construção histórica. Ao reconhecerem que um mesmo estímulo sonoro desperto memórias variadas em diferentes pessoas, os alunos foram incentivados a refletir sobre a não linearidade e pluralidade da história. Essa abordagem valorizou as diversas perspectivas dos alunos na construção do conhecimento histórico.

Em seguida, os alunos criaram miniaturas de estátuas inspiradas em figuras historicamente marginalizadas, utilizando argila. As estátuas foram fotografadas e editadas no Photoshop, resultando em um jogo interativo em que os alunos podiam inserir suas estátuas em pontos conhecidos de São Paulo. Essa prática pedagógica conectou arte, história e espaço urbano, estimulando a apreciação da diversidade cultural e desenvolvendo habilidades de pesquisa, criação e comunicação.

Esses projetos exemplificam uma abordagem educacional interdisciplinar, utilizando recursos visuais e tecnologia, para uma educação engajadora e inclusiva. Ao integrar memória, arqueologia, patrimônio, arte e tecnologia, os alunos foram incentivados a pensar criticamente, compreendendo o contexto histórico e cultural. Essa prática pedagógica promoveu a reflexão crítica, a participação ativa dos alunos e a valorização da diversidade cultural presente na sociedade.

O jogo interativo desenvolvido pode ser acessado online no endereço: <https://jogosdehistoria.itch.io/monumentos>.

6. Descobrimo as ausências da Divisão Tradicional da História: um plano de aula introdutório no 7º ano do Ensino Fundamental II

Michel de Certeau, em seu livro *A Escrita da História*, publicado em 1982, questiona a divisão tradicional da história em períodos distintos, defendendo a natureza complexa e diversa dos processos históricos. Ele desafia a ideia de uma história linear e pré-determinada, destacando a importância da contestação e interpretação no espaço histórico. De Certeau incentiva os historiadores a refletirem criticamente sobre as narrativas históricas, considerando múltiplas vozes e perspectivas. Sua obra nos convida a reavaliar os limites e categorias impostas à história, adotando uma abordagem inclusiva e nuançada.

A partir dessa provocação, foi desenvolvido um plano de aula introdutório no 7º ano do Ensino Fundamental II em 2023. O objetivo era conscientizar os alunos sobre as lacunas da Divisão Tradicional da História, especialmente em termos culturais, históricos e geográficos. A proposta visava identificar as omissões presentes nos livros didáticos utilizados na disciplina, promovendo uma análise crítica da narrativa histórica.

Para isso, solicitou-se que cada aluno registrasse pelo menos dois exemplos de elementos ausentes do livro didático. Os enunciados diziam:

Questão 1 - Cite dois assuntos que geralmente não são ensinados nas escolas.

Questão 2 - Se a Divisão Tradicional da História contasse a história de uma pessoa, se ela tivesse um rosto, como ele seria? Ele seria masculino ou feminino? Qual continente ele pertenceria? Que tipos de adornos ou enfeites ele usaria? Os alunos deverão pautar os comandos que serão inseridos na plataforma de inteligência artificial, gerando retratos digitais com este tema.

Questão 3 - Ao contrário dos os comandos da atividade anterior, cada aluno deverá gerar um segundo retrato, partindo da seguinte questão: Se

XIII - Colóquio de História e Imagem

ISSN 2447-6676

podéssemos dar um rosto às histórias ocultadas pela Divisão Tradicional da História, como ele seria? Ele seria masculino ou feminino? Qual continente ele pertenceria? Que tipos de adornos ou enfeites ele usaria? Escolher uma das imagens geradas, inserindo-a nesta apresentação. (PIQUEIRA, 2023)

Em seguida, os alunos foram divididos em grupos, e cada grupo criou um retrato digital utilizando uma plataforma gratuita de criação de imagens por inteligência artificial¹⁷⁵

Algumas das imagens geradas pelos alunos para responder a Questão 2, utilizando a plataforma Mage Space

Algumas das imagens geradas pelos alunos para responder a Questão 3, utilizando a plataforma Mage Space

A atividade explorou a seguinte questão: “Se o livro didático de História contasse a história de uma pessoa, como seria o rosto dessa pessoa?”. Essa atividade proporcionou aos alunos a oportunidade de explorar a diversidade cultural, étnica e geográfica que é negligenciada pela Divisão Tradicional da História, permitindo que refletissem sobre a importância de uma narrativa histórica mais inclusiva e plural.

Em uma segunda etapa da aula, o foco foi a desconstrução da Divisão Tradicional

¹⁷⁵ A plataforma utilizada para a atividade descrita neste artigo foi o Mage Space, acessado durante o primeiro semestre de 2023. O Mage Space é um site de geração de imagens através do uso de inteligência artificial com base em uma variedade de comandos. Mais informações sobre o site podem ser encontradas em <https://www.mage.space/>.

XIII - Colóquio de História e Imagem

ISSN 2447-6676

da História por meio da leitura de artigos que conceituavam termos como patriarcado, eurocentrismo, colonialismo e ocidentalismo. Por fim, os alunos criaram um novo retrato que levava em consideração as preferências e gostos do grupo, e perceberam um alinhamento com o que é apresentado no livro didático. Além disso, eles desenvolveram um último retrato que incorporava todos os comandos dos retratos anteriores seguindo as seguintes questões:

Questão 4 - Cada grupo deverá gerar um terceiro retrato, fazendo a descrição dos gostos e preferências nos comandos da plataforma de inteligência artificial.

Questão 5 - Os alunos deverão gerar um último retrato usando todos os comandos dos retratos anteriores (primeiro, segundo e terceiro retrato). (PIQUEIRA, 2023)

Algumas das imagens geradas pelos alunos para responder a Questão 4, utilizando a plataforma Mage Space

Algumas das imagens geradas pelos alunos para responder a Questão 5, utilizando a plataforma Mage Space

É importante ressaltar que os gostos e preferências dos alunos estavam em conformidade com a ideologia presente no livro didático adotado. Nesse contexto, vale destacar o perfil social do Colégio Magno, uma instituição de ensino particular cuja maioria dos estudantes é composta por indivíduos de origem branca. É crucial trazer à tona

essa característica do colégio, considerando a relevância que possui para a análise do desenvolvimento das atividades propostas.

Essa prática pedagógica propiciou aos estudantes a oportunidade de fomentar uma consciência histórica mais crítica, bem como de compreender que a construção da história é um processo contínuo e em constante transformação. Eles foram encorajados a questionar e reinterpretar a narrativa histórica, levando em consideração novas perspectivas e experiências. Nesse sentido, tornou-se evidente que a história oficial, enquanto uma narrativa difundida e legitimada, reflete a ideologia vigente e, conseqüentemente, não é mera coincidência que os retratos produzidos pelos alunos coincidam com essa narrativa estabelecida.

7. Conclusão

Em sua abordagem pedagógica inovadora durante o ensino híbrido causado pela pandemia, a Professora Verônica promoveu uma revisão reflexiva das narrativas históricas convencionais com seus alunos. Observou-se que, ao confrontar esses relatos tradicionais com o repertório pessoal dos estudantes, uma consciência crítica emergiu acerca do protagonismo europeu, patriarcal e colonialista que permeia tais narrativas. Através da geração e comparação de imagens, os alunos foram capazes de identificar a ausência de perspectivas ocultadas, uma descoberta que a Professora Verônica descreve como uma “tomada de consciência” significativa. Essa percepção, sugere Verônica, é mais crucial do que a aquisição de conteúdo em si, permitindo uma decolonização do tempo e do espaço por meio de uma relação dialética com o conhecimento. Em última análise, a professora Verônica também chegou a um profundo entendimento, o que solidifica a importância deste processo dialético na educação histórica.

Ao finalizar esta jornada pelos projetos e práticas pedagógicas desenvolvidas no Colégio Magno, é importante ressaltar a importância de considerar os sentidos e significados atribuídos às relações humanas e às narrativas que nos cercam. Como mencionado anteriormente, nossa compreensão do mundo é construída a partir do que reconhecemos em nosso próprio universo e da realidade que nos envolve.

A introdução de diversas narrativas presentes na atualidade, com seus pontos de conflito e negociação, é fundamental para ampliar o repertório dos alunos e desenvolver habilidades que os capacitam a questionar, reavaliar e desconstruir aquilo que geralmente nos é apresentado como verdade absoluta. A partir dos interesses dos alunos, é possível

XIII - Colóquio de História e Imagem

ISSN 2447-6676

explorar diferentes visões de mundo e promover uma educação mais inclusiva e reflexiva.

Durante essa jornada, os alunos tiveram a oportunidade de se expressar publicamente sobre temas de seu interesse. Esses momentos não apenas fortalecem suas habilidades de apresentação e organização de conteúdos, mas também proporcionam um espaço para compartilhar suas perspectivas, gostos, visões de mundo e aspirações para o futuro.

Em última análise, fica claro que toda narrativa, seja ela histórica, literária, cinematográfica ou qualquer outra forma de expressão, tem o potencial de nos fazer refletir sobre o devir como um movimento de transformação e alteridade. É por meio dessas narrativas que podemos imaginar futuros possíveis, questionar o status quo e construir uma sociedade mais justa, inclusiva e consciente.

REFERÊNCIAS:

Artigos e capítulos de livros:

BRONFEN, Elisabeth. **Over her dead body**: death, femininity and the aesthetic. In: Over her dead body. Manchester University Press, 2017.

Bibliografia:

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. **Ensino de história**: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2008.

DEL PRIORE, Mary; BASSANEZI, Carla Beozzo (Ed.). **História das mulheres no Brasil**. Unesp, 2007.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir**: nascimento da prisão. In: Vigiar e punir: nascimento da prisão. 2010.

HALL, Stuart. **Identidade cultural e diáspora**. Comunicação & Cultura, n. 1, p. 21-35, 2006.

HAN, Byung-Chul. **Sociedade do cansaço**. Editora Vozes Limitada, 2015.

PIQUEIRA, Verônica, D'Agostino. **História**. Colégio Magno, fevereiro de 2023.

ŽIŽEK, Slavoj. **Pandemic! COVID-19 shakes the world**. John Wiley & Sons, 2020.

Reportagens e Entrevistas:

HAN, Byung-Chul. **Filósofo coreano prevê mundo pós-Covid em “estado de guerra permanente”**. [Entrevista concedida a] Agência EFE. 2020. Online. Disponível em: <https://jovempan.com.br/noticias/mundo/filosofo-coreano-mundo-pos-covid.html>. Acesso em, v. 26, n. 6, 2020.

SOARES, R. Slavoj Žižek: **“As pessoas dizem: ‘O capitalismo sobreviverá’. Eu contesto:**

XIII - Colóquio de História e Imagem

ISSN 2447-6676

já mudou imensamente". Disponível em: <<https://www.afbnb.com.br/slavoj-zizek-as-pessoas-dizem-o-capitalismo-sobrevivera-eu-contesto-ja-mudou-imensamente/>>. Acesso em: 24 maio. 2023.

Filmes:

BERGMAN, Ingmar. **O sétimo selo** (Det Sjunde Inseglet). Suécia, 1956.